

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРЕССУЕМОЙ МАССЫ «ФЕНОСИМ»

Суннатова Ш.Ш., Юнусова Х.М.

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Республики Узбекистан

e-mail: sunnatovashahlo@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10682050>

Аннотация: Приведены данные полученные по изучение физико-химических и технологических свойств прессуемой массы таблеток гипополидемического действия. Коротко сформулированы основные критерии подхода к разработке состава и технологии «Феносим».

Ключевые слова: фракционный состав, технологические свойства, насыпная плотность, сыпучесть, прессуемость, уплотняемость.

Актуальность. Одним из наиболее развиваемых направлений фармации в нынешнее время является разработка и совершенствование лекарственных средств гипополидемического действия. Атеросклероз - болезнь XXI века, лежащая в основе различной сердечно-сосудистой патологии, являющейся наиболее частой причиной смертности в индустриально-развитых странах. Возможным подходом к решению вопросов профилактики и лечения атеросклероза является использование средств, направленных как на снижение общего уровня липидов, так и на изменение отдельных составляющих липидного спектра крови [3].

Благодаря проведенным исследованиям в области таблетирования как в нашей стране, так и за рубежом, эта отрасль фармацевтической науки выходит за рамки эмпиризма и приобретает значение важной отрасли науки в решении вопросов улучшения лекарственного обслуживания населения. В настоящее время накоплен определенный научно-практический опыт и имеется довольно обширная литература по данной проблеме отечественных и зарубежных исследователей [1,3].

Исследования в области прессования различных материалов показали, что параметры технологического процесса, а также свойства готовой продукции зависят от всего комплекса физико-химических и технологических свойств исходных материалов. Таблеточная масса имеет индивидуальные технологические свойства, правильный учет которых обеспечивает в конечном счете получение необходимых качественных показателей готовой продукции [2].

Исходя из этого, для дальнейшей разработки таблетированной лекарственной формы нами были изучены такие технологические свойства, как форма и размеры частиц, фракционный состав, насыпная плотность, сыпучесть, угол естественного откоса, коэффициенты прессуемости и уплотняемости, пористость, остаточная влажность, влагосорбционные свойства субстанции [2,4].

Цель: изучения технологических свойств прессуемой массы таблеток гипополидемического действия.

Материалы и методы: изучение технологических свойств таблетированной массы «Феносим» проводилось общепринятыми методами, приведенными в ГФ РУз., в литературе и соответствующей НТД [3].

Фракционный состав таблеточной массы определяли на приборе вибросит фирмы «ЭРВЕКА». Сыпучесть исследуемых масс изучали на устройстве ВП-12А по известной по литературе методике. Для определения остаточной влажности в таблеточной массе использовали влагомер фирмы «Кетт», а также определяли по методу высушивания до постоянной массы по ГФ РУз. Определение насыпной плотности таблеточной массы проводили на приборе модели 545 АК-3 Мариупольского завода. Коэффициент уплотняемости изучали на уплотнителе сыпучих масс - АК-3 тип УПО-42-25 ГОСТ 162640-85. Содержание влаги определяли на влагомере Японской фирмы «Kett». Влагосорбционные свойства таблеточной массы были изучены по методу С.А.

Носовицкой с соавторами при различных значениях относительной влажности окружающей среды.

Результаты Результаты полученных показателей следующее: прессуемая масса однородные гранулы белого цвета со специфическим запахом, фракционный состав - 2500+2000 мкм -7,32%, -2000+1000- 40,18%, -1000+500- 53,42%, -500+250- 4,71%, -250 - 3,37%, сыпучесть 6,5кг/с, насыпная плотность 598кг/м³ , прессуемость 65Н, коэффициент уплотняемости 2,1, остаточная влажность (70°C) 3,67 %. Полученные данные проведенных исследований по определению остаточной влажности имеют прогнозирующее значение для сушки таблеточных масс при их приготовлении методом влажного гранулирования. Результаты фракционного состава свидетельствуют о том, что большая часть субстанции распределена в диапазоне от 1000 до -500 мкм. Использованные вспомогательные вещества улучшали некоторые технологические свойства субстанции. Такие технологические показатели, как насыпная плотность (605кг/м³), сыпучесть (6,6·10⁻³ кг/с), коэффициенты прессуемости (1,23), уплотняемости (2,3) и др. имели более позитивные значения у прессуемой массы, чем у субстанции, что свидетельствует о правильном подборе вспомогательных веществ и хода технологического процесса. Оптимальной является остаточная влажность в пределах 3,41 – 3,55 %. Также, по полученным данным, можно отметить, что сыпучесть субстанции в гранулах увеличивалась, вдвое возросла насыпная масса. Результаты гранулирования указывают на значительное укрупнение размеров частиц, где основная часть массы соответствует фракции -1000+500 мкм. Такие технологические показатели, как насыпная плотность (605 кг/м³), сыпучесть (6,6•10⁻³ кг/с), коэффициенты прессуемости (1,23), уплотняемости (2,3) и др. имели более позитивные значения у прессуемой массы, чем у субстанции, что свидетельствует о правильном подборе вспомогательных веществ и хода технологического процесса. Оптимальной является остаточная влажность в пределах 3,41- 3,55 %.

Выводы. Изучение технологических свойств прессуемой массы таблеток гипополипидемического действия, включая как однокомпонентные, так и комбинированные формулировки, является ключевым этапом в процессе разработки лекарственных препаратов этого класса. Этот анализ позволяет оптимизировать процесс производства, обеспечить стабильность качества и эффективность лекарственных средств, а также повысить их безопасность и биодоступность. В результате получается продукт, который соответствует высоким стандартам качества и способен эффективно контролировать уровень липидов в организме, принося пользу пациентам с заболеваниями, связанными с нарушениями липидного обмена.

Список литературы:

1. N.B.Ilkhamova, Z.A. Nazarova, Kh.M.Yunusova. Studying the effect of a relative humidity and compaction pressure on the quality of tablets and pressed mass// World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.- 2019.-Vol.- 8.-Issue 6.-P. 35-40.
2. N.N.Sherkhadjayeva, Kh.M Yunusova, N.B.Ilkhamova. On the of choosing the composition of soluble tablets with licorice extract.// World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences.- 2019.-Vol.- 8.-Issue 6.-P. 41-47.
3. Дмитриева Е.В. Обоснование состава и технологии таблеток рамиприла / Е. В.Дмитриева // XVI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Молодые ученые в медицине»: тезисы докл. – Казань : КГМУ, 2011.- С.115.
4. Yunusova Kh.M., Jaloliddinova M.Sh. Studying pharmacotechnological aspects and stability of "Ortof-S" tablets // World journal of pharmacy and pharmaceutical sciences.-2019.-Vol.-8.- Issue 1.-P. 277-288.